

OTA-ONALAR BILAN ISHLASHNING KOLLABORATIV USULLARI

Egamberdiyev Umidbek Xo‘jayevich¹, Rasulov Jamshidbek Maxammadimin o‘g‘li²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi,

²Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341012>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta’lim maktablarida o‘quvchi qizlarni oliy ta’lim olishga motivatsiyalash va bu borada oilalar bilan olib boriladigan kollaborativ ishlar to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: o‘quvchi qizlar, umumta’lim maktabi, oliy ta’lim, motivatsiya, pedagogika, psixologiya, kollaborativ usullari

Аннотация. В данной статье говорится о мотивации учениц к получению высшего образования в общеобразовательных школах и работе с семьями в этом направлении.

Ключевые слова: школьницы, общеобразовательная школа, высшее образование, мотивация, педагогика, психология, коллаборативные методы.

Abstract. This article discusses the motivation of female pupils to obtain higher education in comprehensive schools and collaborative work with families in this direction.

Key words: schoolgirls, comprehensive school, higher education, motivation, pedagogy, psychology, methods.

Yangi O‘zbekistonda yoshlarning xalqaro andozalar va tajribalarga mos sifatli ta’lim olish masalasiga davlat siyosati darajasida qaralmoqda. Izchil ta’lim islohotlari mohiyatida esa Uchinchi Renessansni barpo qilishday buyuk maqsad yotibdi. Bu jarayonda xotin-qizlar ta’limi sifat jihatdan yangi taraqqiyot bosqichiga ko‘tarildi.

«Uy-ro‘zg‘or ishlari va farzand tarbiyasidan ortib, ta’lim olayotgan, mehnat qilayotgan va tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan xotin-qizlar zamonamizning haqiqiy qahramonlari, desak, to‘g‘ri bo‘ladi. Yangi O‘zbekistonda xotin-qizlarning og‘irini yengil qilish, ular uchun barcha sohalarida zarur sharoitlarni yaratib berish doimo davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoladi» [1], – degan edi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev.

Yurtimizda talabalarning 52 foizdan ortig‘ini xotin-qizlar tashkil etmoqda. O‘tgan yilning o‘zida magistraturada o‘qiyotgan 15 mingga yaqin xotin-qizlarga 100 milliard so‘mga yaqin kontrakt puli to‘lab berildi.

Hozirgi vaqtda 6 ming 200 dan ortiq xotin-qizlar ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanmoqda va ilmiy ishlanmalarning 25 foizini olima ayollar yaratmoqda.

Har bir oiladagi qizlar bog‘cha, maktab bilan to‘liq qamrab olinishi, zamonaviy kasb-hunar va chet tillarini egallashi, oliy ma’lumotga ega bo‘lishi uchun bundan buyon ham barcha sharoitlar yaratilishi maqsad qilingan bo‘lib, xususan, 2025 – yilda 250 ming nafar qiz oliy ta’limga qamrab olinadi. Bu 2017 yilga nisbatan 3,5 karra ko‘pdir. Yana 250 ming nafar ayol kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitiladi. “Yorqin kelajak” loyihasi doirasida kamida 200 nafar qiz har yili dunyoning nufuzli oliygohlariga o‘qishga yuboriladi [2].

Yuqoridagilardan ma’lum bo’ladiki, O‘zbekiston xotin-qizlar ta’limi uchun keng imkoniyatlar yaratayotgan mamlakat bo’lib, hozirda bunday tajriba dunyoning rivojlangan davlatlarida ham mavjud emas.

Umumta’lim maktablarida o‘quvchi qizlarni bugungi kun talablari va yaratilayotgan keng imkoniyatlardan to‘g‘ri foydalangan holda oliy ta’lim muassasalarida ta’lim olish ishtiyoqini shakllantirish, maqsadga aylantirish va unga erishish uchun samarali motivatsiyalash o‘z navbatida pedagogika va psixologiya fani oldida turgan muammolardan birini ifodalaydi.

Zamonaviy psixologiyada “motivatsiya” termini odatda – inson xulq-atvori, uning bog‘lanishi va faolligini tushuntirib beruvchi psixologik sabablar majmui tushuniladi.

Zamonaviy talqinlarga ko‘ra, “motiv (inglizcha incentive) — 1) faoliyat yoki harakatni rag‘batlantiradigan va yo‘naltiruvchi moddiy yoki ideal “ob’jekt”, uning ma’nosi motiv yordamida sub’yektning muayyan ehtiyojlari qondirilishini anglatadi; 2) berilgan ob’yektning aqliy tasviri bo’lib, ingliz tilidagi adabiyotlarda (masalan, Vebster lug‘atiga qarang) motivning kengroq talqini (motive) qabul qilinadi, ya’ni sub’yekt ichidagi biror narsa (ehtiyoj, g‘oya, organik holat yoki hissiyot) uni harakatga undaydi” [3,273-6].

O‘zbekiston misolida olganda, takroran bo‘lsada, aytish joizki, o‘quvchi qizlarning umumta’lim maktabidan keyin ta’limni davom ettirishga undaydigan motivlardan asosiysi bu xotin-qizlar uchun yaratilayotgan keng ta’lim imkoniyatlaridir.

Shu bilan birgalikda, jamiyatda ta’lim qadriining ortib borishi keyingi yillarda ijobiy tendensiyalardan biriga aylandi.

Kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, mustaqillikning ilk yillaridan boshlab to 2016 yillargacha odatda qizlarni kasb-hunarga yo‘naltirish ustuvorlik kasb etdi. Bu o‘z navbatida jamiyat va alohida olingan oilalar misolida ham qizlarni voyaga yetguncha yoki yetkach ma’lum kasb-hunarga o‘rgatish tanlovi va harakatlarida namoyon bo‘ladi. Ayni shu yillarda qizlarni kasb-hunarga o‘rgatuvchi xususiy sektor ta’lim tashkilotlari faollashdi va tarmog‘i kengaydi.

O‘z navbatida o‘zining ijobiy samarasini ko‘rsata olmagan 12 yillik ta’lim tizining joriy etilishi ham umumta’lim maktablarining 9-sinflarida qizlarni o‘zlarifa mos kasblarga yo‘naltirish zaruratini keltirib chiqardi. Natijada, bir qator o‘rta maxsus kasb-hunar muassasalariga maqsadsiz yo‘naltirilgan qizlar, ma’lum davrdan keyin tegishli ixtisosliklarni tugatgach yoki ishga joylashish, yoki oliy ta’limda o‘qishni davom ettirish borasida bir qator muammolarga duch keldilar.

- Yangi O‘zbekistonni barpo etish yillarida jamiyatda yana qaytadan ilm-fan va ta’limga intilishning kuchayganligining guvohi bo‘lamiz. O‘z navbatida qizlarning oliy ta’lim olishga bo‘lgan qiziqishlarining oshishiga yangi omillar turtki berdi:

- Oliy ta’lim olish uchun aholi, xususan xotin-qizlar uchun imkoniyatlarning tizimli kengayib borishi;

- Jamiyatga gender tengligi tamoyillarining kirib kelishi, davlat tomonidan xotin-qizlar ijtimoiy faolligi, jumladan, oliy ta’lim olishi, ta’limdan keyingi ta’limi va ilm-fan bilan shug‘ullanishining qo‘llab-quvvatlanishi;

- Fanlar bo‘yicha milliy va xalqaro sertifikatlar tizimining joriy etilishi va ularning sohiblariga oliy ta’lim muassasalariga kirishda mavjud bo‘lgan imtiyozlar;

- Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida faoliyatida bitiruvchilar bilan ishlash asosiy mezonlardan biriga aylandi;

- Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining imidji bitiruvchilarning oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga kirish darajasiga bog‘liq holda namoyon bo‘lmoqda.

Umumta'lim muassasalarida o'quvchi-qizlarni oliy ta'lim olishga motivatsiyalashda birinchi vazifa ularni oliy ta'lim olishga qiziqtirishdir. Har umumta'lim maktabi bu borada o'z dasturiga ega bo'lishi va unda birinchi navbatda e'tiborni o'quvchi qizlarda oliy ta'lim olish istagini paydo qilish bo'lishi lozim. Bunda oliy ta'lim olishning shaxs, shu jumladan, xotin-qizlar hayotidagi ahamiyati, oliy ta'lim olish uchun mavjud imkoniyatlar, qizlar uchun an'anaviy va yangi bo'lgan oliy ta'lim yo'nalishlari, jamiyatda o'zining yuksak mavqeiga ega bo'lgan xotin-qizlar va boshqa shu kabi qiziqtiruvchi-motivasion ma'lumotlarni targ'ibotning turli vositalari orqali berish zarur bo'ladi.

Ta'limda kollaboratsiya "umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda ishlash jarayonini o'z ichiga oladi, bunda qarorlar fikr almashish, bilim va kelishuv orqali birgalikda qabul qilinadi. Asosiy sinonimlar "hamkorlik", "shariklik" (kimdir bilan qo'shma harakatlar, kelishuv, fikrlar va harakatlar muvofiqligi bilan tavsiflanadi) [4, 69-6er].

Maktabni o'quvchi qizlarni oliy ta'lim olishga motivatsiyalashdagi faoliyatining kollaborativ usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- o'quvchi qizlarni oliy ta'lim olishga qiziqtirish;
- o'quvchi qizlarda oliy ta'lim va uning inson hayotidagi o'rni haqida tasavvurlarni shakllantirish va turli yosh bosqichlarida mutanosib rivojlantirib borish;
- maktabda va oilada oliy ta'lim olishga bo'lgan qiziqishni uyg'otadigan va qiziqishlar anglangan ehtiyoj bosqichiga o'tgandan keyin izchil qo'llab-quvvatlaydigan va rag'batlantiradigan pedagogik-psixologik muhit yaratish;
- ota-onalar uchun qizlarini oliy ta'lim olishga intilishlari jarayonida pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish;
- o'quvchi qizlar uchun oliy ta'lim muassasalariga tayyorgarlik ko'rish uchun tashkiliy pedagogik imkoniyatlarni yaratish (to'garaklar, kurslar va boshqalar);
- o'quvchi qizlarga oliy ta'lim muassasalari va ta'lim yo'nalishlari to'g'risida zarur va to'laqonli axborot va ma'lumotlarni berib borish;
- o'quvchi qizlarning bilim va qobiliyatlarining ular tanlayotgan oliy ta'lim yo'nalishlariga mosligini zamonaviy psixodiagnostik usullar orqali aniqlash;
- oliy ta'lim muassasalariga kirish testlariga tayyorlanish jarayonida psixologik maslahatlar;
- abituriyentlar uchun alohida pedagogik-psixologik qo'llab-quvvatlash dasturini ishlab chiqish;
- talabalikning dastlabki davrlarida qizlarni pedagogik-psixologik qo'llab-quvvatlash dasturini amalga oshirish shular jumlasidandir.

Ayni paytda mazkur yo'nalishlardagi amaliy ishlarning sifati va qo'llaniladigan usullar samarasi, o'z navbatida, har ikkala tomonning faolligi va hamkorlikning har bir bosqichida ma'lum pedagogik mas'uliyatni o'ziga olishi va bajarishi bilan bog'liqdir.

Umuman olganda, o'quvchi qizlarni oliy ta'lim olishga motivatsiyalashda ota-onalar bilan ishlashning kollaborativ usullari masalasi zamonaviy pedagogikada alohida ilmiy tadqiqot doirasida o'rganilishini talab etadi va dolzarb mavzulardan birini yuzaga chiqaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/7928>

2. Statistik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Matbuot xizmatining “Oqila va mehribon ayollar – zamonamiz qahramonlari” mavzusidagi maqolasidan olingan. 07.03.2025. <https://president.uz/uz/lists/view/7929>
3. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. “Прайм-Еврознак”. 2007.- 632 с.
4. Синицына Г. П., Стратегия обучения в партнёрстве: коллаборативное обучение. ижение согласия. Наука о человеке: гуманитарные исследования. <http://journal.omga.su/wp-content/files>